

A VIDEOLAPAROSCOPIA COMO ESTRATÉGIA PARA O TRAUMA ABDOMINAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ana Luiza Freitas Cavalcante¹

¹ Graduando em Medicina, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Ceará

analuizacavalcantee@alu.ufc.br

RESUMO: A videolaparoscopia é uma cirurgia realizada a partir de pequenas incisões, assistida pela equipe médica por vídeo, e tem possibilidade de servir amplamente a Cirurgia do Trauma, uma vez que a abordagem tradicional do trauma abdominal é a laparotomia exploradora, que é bastante invasiva, sendo utilizada como uma alternativa. Esse trabalho trata-se de uma revisão retrospectiva de literatura sobre a utilização dessa cirurgia em situações diferentes das cirurgias eletivas. Para tanto, usou-se artigos de diversas plataformas, como PubMed, SciELO e UpToDate, que se alinhassem com o objetivo da pesquisa. A partir desse estudo, foi possível observar que as videolaparoscopias, em relação às laparoscopias, fornecem um melhor prognóstico em relação a recuperação, bem como uma eficácia melhor diagnóstica.

PALAVRAS-CHAVE: Trauma. Manuseio Cirúrgico. Diagnóstico laparoscópico.

ÁREA TEMÁTICA: Emergências Cirúrgicas.

INTRODUÇÃO:

Sabe-se que a videolaparoscopia (VL) vem sendo muito utilizada na ocorrência de cirurgias eletivas, porém suas utilidades podem servir amplamente à Cirurgia do Trauma. Assim, nos últimos dez anos, estudos diversos salientam desfechos positivos da laparoscopia, principalmente, como meio diagnóstico, que é menos invasivo no contexto do Trauma Abdominal, bem como sua funcionalidade cirúrgica. Esse procedimento é feito a partir de pequenas incisões na cavidade abdominal, seguidas da introdução de um laparoscópio assistido por vídeo, por meio da insuflação dessa região com gás dióxido de carbono. Permitindo, dessa forma, a ampla visualização dessa cavidade e, por fim, a resolução do seu desfecho terapêutico, ou, sobretudo, diagnóstico.

É aceito pela literatura médica, que sendo a cavidade abdominal um potencial reservatório de sangue para uma hemorragia, e agravante para um choque hipovolêmico, é importante conhecer os meios cirúrgicos para controlar esse manejo e evitar uma possível causa de morte. Para tanto, protocolos são aceitos para o uso da Laparotomia Exploradora, como em casos de evisceração, peritonite e achados clínicos de choque hemorrágico. Entretanto, em casos de dúvida, segundo os estudos utilizados nessa revisão, a VL possui grande eficiência, principalmente em traumas penetrante, em detectar, de maneira minimamente invasiva, lesões intra-abdominais e evitar laparotomias desnecessárias, bem como todo o contexto hospitalar inerente ao maior tempo de recuperação.

A presente revisão tem como objetivo mostrar como essa nova oportunidade de utilização desse procedimento cirúrgico, que, apesar de limitações, abre possibilidades para uma nova aplicação da VL para

seu desfecho clínico e cirúrgico, com o escopo de proporcionar maior conforto e menos procedimentos desnecessários na Emergência.

METODOLOGIA:

Trata-se de um resumo expandido realizado através de pesquisas com base em artigos de diversas plataformas, como PubMed, SciELO e UpToDate acerca da utilização da videolaparoscopia em situações específicas, como a de trauma abdominal, e o nível de seguridade para os respectivos procedimentos. Para isso, utilizou-se, baseado no que a literatura já relata, critérios de inclusão que se alinhassem com o objetivo da pesquisa, estudos em português e em inglês, revisões sistemáticas, ensaios clínicos e abordagem do manejo na videolaparoscopia em traumatizados na região abdominal, sobretudo contuso, a fim de uma compreensão ampla do assunto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

A VL, a partir dos estudos utilizados, tem significativa importância para o contexto do Trauma, principalmente em casos em que não consegue analisar e há comprometimento importante da cavidade abdominal, visto que essa pode encher-se de líquido e afetar vísceras importantes sem gerar diferenças clínicas exorbitantes e, ainda assim, ser um potencial causa de morte em pouco tempo após a lesão. Dessa maneira, com explicado, a abordagem da Laparotomia Exploradora faz parte do protocolo em casos que há dúvida diagnóstica e não se pode descartar lesões fechadas nessa região. Porém, essa laparotomia expõe o paciente a inúmeras desvantagens, principalmente quando se descarta a possibilidade de uma emergência que precisa ser reparada cirurgicamente imediatamente, uma vez que apresenta desvantagens como A laparotomia envolve uma incisão maior na parede abdominal, o que pode levar a uma maior dor pós-operatória, cicatrizes visíveis e maior tempo de recuperação em comparação com a laparoscopia, além de manipulação direta dos órgãos abdominais, o que pode resultar em danos teciduais adicionais e maior risco de sangramento.

A partir de ensaios clínicos utilizados nesse estudo, pode-se notar que a laparotomia apresenta um período de recuperação mais longo antes de retomarem suas atividades normais, aumentando o período de internação. Isso resulta em risco aumentado de complicações, como infecção da ferida cirúrgica, formação de hérnias incisionais e complicações respiratórias devido à maior incisão e manipulação dos órgãos abdominais. Dessa forma, a VL surge com uma oportunidade, uma vez que utiliza incisões menores na parede abdominal, resultando em menor dor pós-operatória, cicatrizes menores e recuperação mais rápida em comparação com a laparotomia, associando a um menor risco de complicações, como infecção da ferida cirúrgica, formação de hérnias incisionais e complicações respiratórias, quando comparada à laparotomia.

É importante ressaltar que há limitações no uso da VL, com que em certos casos devido a restrições anatômicas, como obesidade grave, cirurgias abdominais prévias ou anatomia abdominal anormal, o que pode dificultar o acesso adequado aos órgãos alvo, além de requerer equipamentos especializados e pode ter um custo mais elevado, bem como uma formação médica específica. Embora isso, os estudos utilizados mostraram

uma alternativa viável e segura, com chances menores de causar complicações, além da oportunidade de reduzir riscos nesse tipo de caso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Em síntese, a VL é uma opção segura para diagnóstico e terapêutica quando se tem indicação para a sua utilização, oferecendo um menor tempo de internação, um corte cirúrgico menos invasivo, uma chance menor de infecção, de dor pós-operatória e de danos teciduais, a depender da situação hemodinâmica do paciente, tornando-se, muitas vezes, uma abordagem mais segura no Trauma. Embora ainda existam limitações, principalmente financeiras, com relação a aplicação mais incisiva desse método na área da emergência. Dessa forma, é necessário que se haja um melhor estudo, bem como investimentos nessa área, a fim de melhor avaliar as situações da sua utilização e aumentar o conforto de pacientes com traumas abdominais ainda sem um desfecho cirúrgico evidente

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS:

Cherkasov M, Sitnikov V, Sarkisyan B, Degtiev O, Turbin M, Yakuba A. **Laparoscopy versus laparotomy in management of abdominal trauma.** Surg Endosc. 2008 Jan;22(1):228-31. doi: 10.1007/s00464-007-9550-z. Epub 2007 Aug 25. PMID: 17721808.

Grushka J, Ginzburg E. **Through the 10-mm Looking Glass: Advances in Minimally Invasive Surgery in Trauma.** Scand J Surg. 2014 Jun;103(2):143-148. doi: 10.1177/1457496914523414. Epub 2014 Apr 15. PMID: 24737858.

Sitnikov V, Yakubu A, Sarkisyan V, Turbin M. **The role of video-assisted laparoscopy in management of patients with small bowel injuries in abdominal trauma.** Surg Endosc. 2009 Jan;23(1):125-9. doi: 10.1007/s00464-008-9910-3. Epub 2008 Apr 10. PMID: 18401644.

Soldá, S. C. **Videolaparoscopia no trauma abdominal.** São Paulo: *Revista Do Colégio Brasileiro De Cirurgias*, 29(1), 49–53, 2002.:<https://doi.org/10.1590/S0100-69912002000100010>

Pryor, A., Bates A.T., **Abdominal access techniques used in laparoscopic surgery, 2022**